

**Comparación de Métodos de Imputación de Datos: Aplicación en el Análisis de
Hemoglobina y Factores Asociados ENDES-2023**

**Comparison of Data Imputation Methods: Application in the Analysis of
Hemoglobin and Associated Factors in ENDES-2023**

Alexandra Condori Chocce

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

condorichocceale@gmail.com

ORCID 0009-0001-9091-0977

Abstract

This study focuses on missing data imputation in the 2023 Demographic and Family Health Survey (ENDES) in Peru, specifically regarding variables related to hemoglobin levels in children under six years old. Different imputation methods were applied and compared using the MICE package in R-Studio, evaluating their impact on the quality and accuracy of the imputed data. Five methods were analyzed: case deletion, mean imputation, regression imputation, random imputation, and multiple imputation. Missing data were mainly distributed across hemoglobin, weight, height, and birth weight. Results showed that mean imputation generated constant values, distorting data variability. Regression and random imputations provided a better approximation of the observed data, with regression imputation showing greater consistency with the original trends. This study highlights the importance of selecting the appropriate imputation method to improve the quality of statistical analyses in health studies.

Keywords: MICE, hemoglobin, imputation, missing data

Comparación de Métodos de Imputación de Datos: Aplicación en el Análisis de Hemoglobina y Factores Asociados ENDES-2023

Comparison of Data Imputation Methods: Application in the Analysis of Hemoglobin and Associated Factors in ENDES-2023

Resumen

Este estudio se centra en la imputación de datos faltantes en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2023 en Perú, específicamente en variables relacionadas con los niveles de hemoglobina en niños menores de seis años. Se aplicaron y compararon diferentes métodos de imputación utilizando el paquete MICE en R-Studio, evaluando su impacto en la calidad y precisión de los datos imputados. Se analizaron cinco métodos: eliminación de casos, imputación por media, imputación por regresión, imputación aleatoria e imputación múltiple. Los datos faltantes se distribuyeron principalmente en hemoglobina, peso, talla y peso al nacer. Los resultados mostraron que la imputación por media generó valores constantes, distorsionando la variabilidad de los datos. La imputación por regresión y aleatoria ofrecieron una mejor aproximación a los datos observados, destacando la imputación por regresión por su mayor coherencia con las tendencias originales. Este estudio subraya la importancia de seleccionar el método de imputación adecuado para mejorar la calidad de los análisis estadísticos en estudios de salud.

Palabra claves: *MICE, hemoglobina, imputación, datos faltantes*

Introducción

La falta de datos en encuestas de salud es un problema común que puede distorsionar las asociaciones entre variables claves (Hernández et al., 2017). Los datos faltantes son muy comunes en las encuestas masivas, principalmente debido a la falta de respuesta (Arnaudo et al., 2021). Según estimaciones, aproximadamente la mitad de los participantes en encuestas no responden completamente a algunas preguntas del

cuestionario (King et al., 1998). Habitualmente, los datos faltantes no son reportados y, si se menciona el hecho, no se explicita la manera en que fueron enfrentados (Dagnino et al., 2014). La imputación de datos emerge como una herramienta crucial para abordar estos desafíos, permitiendo la sustitución de valores faltantes con estimaciones basadas en la distribución de la variable (Medina & Galván, 2007). Aunque métodos simples como el análisis de casos completos y la imputación de la media general pueden sesgar los resultados, las técnicas avanzadas de imputación pueden generar resultados válidos sin complicar el análisis estadístico (Hernández et al., 2017).

La imputación es la estimación de ítems faltantes en las respuestas de una encuesta, es decir, la imputación “completa una respuesta incompleta” (Sande, 1982). Algunos de los métodos de imputación más usados son la eliminación de casos, la imputación por media, la imputación por regresión, y la imputación múltiple, entre otros.

La anemia es un problema global que afecta a todas las etapas de la vida, siendo más prevalente en mujeres embarazadas y niños, con impactos significativos en la salud y el desarrollo socio-económico (Organización mundial de la Salud, 2008). En niños, se define como una condición en la cual los niveles de hemoglobina en la sangre caen por debajo de los límites normales ajustados según la edad, sexo y altitud (Gálvez Lume et al., 2019). Según la OMS, aproximadamente el 20% de los niños de 6 a 59 meses, el 37% de las mujeres embarazadas y el 30% de las mujeres de 15 a 49 años sufren de anemia. En Perú, en el año 2023, la anemia afectó al 43,1% de las niñas y niños de 6 a 35 meses de edad (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2023).

El objetivo de este artículo es aplicar distintos métodos de imputación de datos faltantes mediante el paquete MICE, considerando algunas variables de la encuesta ENDES 2023 que tienen relación con el nivel de hemoglobina, como peso, edad, talla, peso al nacer, sexo y nivel de riqueza de los niños menores de 6 años y compararlos.

Materiales y Métodos

Diseño

Este estudio es de naturaleza transversal, utilizando datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2023 en Perú.

Población del estudio y selección

La población de estudio incluye a niños menores de seis años de edad que participaron en la ENDES 2023. La muestra final de este estudio incluyó a 21,464 niños menores de seis años de edad. Las características demográficas y clínicas principales de la muestra se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1

Características demográficas y clínicas de la muestra

Característica	Media (IC)	Frecuencia (%)
Edad (meses)	30.54 [0:59]	
Peso (kg)	128.12 [15:500]	
Talla (cm)	868.41 [400:1500]	
Peso al nacer (gr)	3264.3 [15:500]	
Hemoglobina (g/dL)	120.2 [45:175]	
Sexo		
Hombre		10905 (50.8%)
Mujer		10559 (49.2%)
Nivel Socioeconómico		
Los mas pobres		6462 (30.1%)
Pobre		5663 (26.4%)
Medio		4175 (19.5%)
Rico		3177 (14.8%)
Los mas ricos		1987 (9.3%)

Variables

Las variables incluidas en este estudio fueron:

Como variable dependiente, el nivel de hemoglobina (g/dL) en sangre.

Como variables independientes se consideraron los siguientes:

- Peso (Kg): peso corporal del niño.

- Talla (cm): altura del niño.
- Peso al nacer (gr): peso del niño al nacer.
- Edad (meses): edad del niño.
- Sexo: sexo del niño con dos categorías (mujer o hombre).
- Nivel socioeconomico: clasificación según criterios ENDES de 5 categorías (los mas pobres, pobres, medio, rico, los mas ricos).

Análisis Estadístico

Datos Faltantes

En investigaciones basadas en encuestas, es común enfrentarse a la ausencia de algunos datos, conocidos como datos faltantes. Estos datos faltantes pueden sesgar las estimaciones, distorsionar las frecuencias marginales y reducir el tamaño de la muestra, entre otros errores que pueden llevar a conclusiones incorrectas. Esta situación se conoce como teoría de datos faltantes y es importante comprender las razones detrás de la falta de datos para tomar decisiones adecuadas. (Vargas & Váldez, 2018)

Mecanismos y patrones de datos faltantes

Los mecanismos de ocurrencia de datos faltantes son hipótesis sobre la naturaleza y el tipo de datos ausentes. Estos mecanismos permiten identificar la relación entre los datos faltantes y las variables definidas. Según la tipología propuesta por Rubin (1987), se clasifican en tres categorías según su nivel de aleatoriedad y la relación entre los datos ausentes y los datos completos:

1. **MCAR, MISSING COMPLETELY AT RANDOM** (*faltante completamente aleatorio*): Se da este tipo cuando la probabilidad de que el valor de una variable X_j , sea observado para un individuo i no depende ni del valor de esa variable, X_{ij} , ni del valor de las demás variables consideradas, X_{jk} , $j \neq k$. es decir, la ausencia de información no está originada por ninguna variable presente en la matriz de datos.

2. **MAR, MISSING AT RANDOM** (*faltante aleatorio*): Se da este tipo si la probabilidad de que el valor de una variable X_j sea observado para un individuo i no depende del valor de esa variable X_{ij} , pero quizá si del que toma alguna otra variable observada X_{ik} , $j \neq k$. Es decir, la ausencia de datos está asociada a variables presentes en la matriz de datos.
3. **NMAR, NO MISSING AT RANDOM**: Se produce este tipo de mecanismo en el caso en el cual la probabilidad de que un valor X_{ik} , j sea observado depende del propio valor X_{ij} , siendo este valor desconocido.

Métodos de Imputación

1. **Imputación por eliminación** Esta técnica, común en paquetes estadísticos estándar, elimina un caso completo del análisis si tiene algún dato faltante. Su facilidad de uso es una ventaja, pero eliminar casos incompletos puede reducir significativamente el tamaño de la muestra, inflando errores estándar y disminuyendo la significancia de los estadísticos (Acock, 2005; Olinsky et al., 2003).
2. **Imputación por el método de medias y la moda** El método de imputación por la media para datos faltantes consiste en reemplazar los valores ausentes de cada variable con la media de los registros disponibles para las variables cuantitativas, y con la moda para las cualitativas. Este enfoque, aunque fácil de aplicar, tiene varias desventajas. Modifica la distribución de la variable, reduciendo su varianza y haciendo la distribución más estrecha. Además, no preserva la relación entre las variables y supone que los datos faltantes son aleatorios (MAR). (Morales, 2000)
3. **Imputación por regresión** Similar a las técnicas descritas previamente, la imputación por regresión solo genera un único valor imputado. Utilizando información completa, se busca predecir los valores de \hat{Y} a partir de covariables correlacionadas. Los valores predichos de \hat{Y} se usan para imputar los valores faltantes, de modo que los valores imputados se alinean con la recta de regresión.

Baraldi and Enders (2010) aseguran que, al igual que la técnica de imputación por medias, esta técnica puede sesgar las medidas de asociación y variabilidad, aunque produce estimaciones insesgadas de la media cuando los datos son MCAR (Missing Completely at Random) o MAR (Missing at Random).

4. **Imputación Aleatoria** Sobre este metodo de imputacion no hay mucha informacion; sin embargo van Buuren and Groothuis-Oudshoorn (2011) indica que selecciona una muestra aleatoria de los datos observados, e imputa estos en lugar de los valores perdidos, lo cual no condiciona en ninguna otra variable.
5. **Imputación múltiple** Este método, propuesto por Rubin en los años ochenta (Rubin, 2003), ha ganado popularidad para tratar con datos faltantes (Robins & Wang, 2000). Genera múltiples conjuntos de datos imputados ("m") para cada valor faltante, reflejando la incertidumbre de las imputaciones (Rubin, 1996). Generalmente, valores de $m = 3$ o 5 son efectivos en la práctica (Rubin, 1996). Según Horton and Lipsitz (2001), la imputación múltiple implica tres pasos: imputación, análisis y combinación. Se usan métodos de simulación para obtener las m imputaciones, se analizan los datos completos y se combinan los resultados para obtener estimaciones robustas (Schenker & Taylor, 1996). Baraldi and Enders (2010) explican detalladamente las fórmulas para combinar los resultados. Para los parámetros estimados, se promedia aritméticamente las estimaciones de cada conjunto de datos. En cuanto a los errores estándar, se calculan tanto la varianza dentro de la imputación como la varianza entre imputaciones para reflejar la variabilidad de las estimaciones.

Multivariate Imputation by Chained Equations (MICE)

En MICE, se especifica un modelo de imputación univariada para cada variable incompleta. Es necesario definir tanto la parte estructural del modelo de imputación como la distribución del error. La elección dependerá, entre otros factores, de la escala de la

variable a imputar. El método de imputación univariada toma un conjunto de predictores (en ese momento completos) y devuelve una imputación única para cada entrada faltante en la columna objetivo incompleta. El paquete `mice` de R-Studio ofrece varios modelos de imputación univariada integrados, todos con nombres `mice.impute.nombre`, donde "nombre" identifica el método de imputación univariada. La tabla 2 contiene la lista de funciones de imputación integradas, con los métodos predeterminados indicados. El argumento `method` de `mice()` especifica el método de imputación por columna y anula el valor predeterminado. Si `method` se especifica como una sola cadena de texto, todas las columnas de datos visitadas serán imputadas por la función univariada indicada por esta cadena. (van Buuren & Groothuis-Oudshoorn, 2011)

Tabla 2

Técnicas de imputación univariada incorporadas en MICE

Métodos	Descripción	Tipo de escala
<code>pmm</code>	Coincidencia de media predictiva	Numérica
<code>norm</code>	Regresión lineal bayesiana	Numérica
<code>norm.nob</code>	Regresión lineal, no bayesiana	Numérica
<code>mean</code>	Imputación de media incondicional	Numérica
<code>2L.norm</code>	Modelo lineal de dos niveles	Numérica
<code>logreg</code>	Regresión logística	Factor, 2 niveles
<code>polyreg</code>	Modelo logit multinomial	Factor, >2 niveles
<code>polr</code>	Modelo logit ordenado	Ordenada, >2 niveles
<code>lda</code>	Análisis discriminante lineal	Factor
<code>sample</code>	Muestra aleatoria de los datos observados	Ninguna

Resultados

Antes de proceder con la imputación, se realizó un análisis exhaustivo para identificar los patrones y mecanismos de los datos faltantes en la muestra. La Tabla 3 resume los porcentajes de datos faltantes para las variables críticas: hemoglobina (10.2%), peso (1.62%), talla (1.64%), peso al nacer (7.5%). Este análisis inicial reveló que la mayor proporción de datos faltantes correspondía a la variable hemoglobina.

Tabla 3
Estadísticos Descriptivos de las variables cuantitativas

Estadísticos	Variables				
	Hemoglobina	Peso	Edad	Talla	Peso al nacer
Media	120.2	128.12	30.54	868.41	3264.3
Mediana	119	128	31	886	3280
Desviacion estandar	14.14	39.49	17.25	141.15	543.5
Valor Mínimo	61	24	0	453	800
Valor Máximo	178	376	59.	1237	6000
1 ^{er} cuartil	111	99	15	763	2949
3 ^{er} cuartil	129	155	46	983	3600
NA	2199 (10.2%)	347 (1.62%)	0 (0%)	351 (1.64%)	1600 (7.5%)

Con el paquete VIM realizamos la visualización del comportamiento de los datos faltantes en cada una de las variables, lo cual se puede visualizar en la Figura 1 que 17848 datos donde en ninguna de las variables hay datos perdidos, existen 1750 datos perdidos en una variable (hemoglobina), existen 84 datos con datos perdidos en 4 de las variables (peso, talla, peso al nacer, hemoglobina) y finalmente 249 datos perdidos en 3 de las variables (peso, talla, hemoglobina) y así sucesivamente.

Se aplicaron varios métodos de imputación para los datos faltantes.

Iniciamos con la imputación por la media, en la figura2 podemos observar el comportamiento de los datos imputados en relación con los datos observados, que los datos imputados en todas las gráficas forman líneas horizontales, lo que indica que la imputación mediante la media asigna un valor constante para cada una de las variables con datos

faltantes.

Figura 1

Comportamiento de los datos faltantes

En la figura 3 nos muestra imputación mediante la regresión; los datos imputados parece estar concentrada en la región central de los datos observados, sugiriendo que la regresión predice valores dentro del rango observado para las variables peso y talla; en cuanto a la variable peso al nacer hay una mayor dispersión en los datos imputados, pero siguen la tendencia de los datos observados, lo que indica una buena adaptación del modelo de regresión a las observaciones.

Figura 2

Comportamiento de los datos observados (azul) e imputados (rojo) mediante la media.

Existe una mayor dispersión en la figura 4 de los datos imputados, y algunos puntos parecen desviarse más de la tendencia observada, reflejando la naturaleza aleatoria del método. En las variables peso y talla la imputación aleatoria muestra una distribución uniforme, lo que puede no capturar patrones específicos de los datos originales.

Figura 3

Comportamiento de los datos observados (azul) e imputados (rojo) mediante la regresión.

La imputación múltiple en la figura 5 produce datos que siguen muy de cerca la distribución de los datos observados, manteniendo la coherencia y reduciendo la introducción de sesgos. Los datos imputados están bien alineados con los observados, indicando una buena adaptación del método de imputación múltiple.

Figura 4

Comportamiento de los datos observados (azul) e imputados (rojo) mediante la imputación aleatoria.

La tabla 4 muestra cómo diferentes métodos de manejo de datos faltantes afectan las estadísticas descriptivas de las variables en comparación con los datos originales (incluido datos perdidos) y cuando se elimina todos los datos faltantes.

La técnica de eliminación de datos faltantes reduce la variabilidad y tiende a aumentar las medias, lo que puede introducir sesgos. Las imputaciones (Media, Regresión, Aleatoria, Múltiple) preservan mejor la media, mediana y desviación estándar cercanas a los valores originales.

Figura 5

Comportamiento de los datos observados (azul) e imputados (rojo) mediante la imputación múltiple.

A continuación indicamos la regresión múltiple para el análisis de nuestros datos.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \epsilon$$

donde:

Y = es el nivel de hemoglobina de los niños menores de 6 años

X_1 = es el peso de los niños menores de 6 años

X_2 = es la talla de los niños menores de 6 años

X_3 = peso al nacer de los niños menores de 6 años

X_4 = corresponde a la edad de los niños

X_5 = corresponde al sexo del niño

X_6 = corresponde al nivel económico al que pertenece la familia del niño

β_i = coeficiente asociado con una variable independiente

Tabla 4

Estadísticos Descriptivos de Variables con Diferentes Métodos de Imputación

Variable	Estadísticos	Original	Eliminación	Media	Regresión	Aleatoria	Múltiple
PESO	n	21117	17848	21464	21464	21464	21464
	Media	128.12	133.59	128.12	128.16	128.15	128.1
	Mediana	128	132	128.12	128	128	128
	Desviación estándar	39.49	35.85	39.17	39.49	39.48	39.55
TALLA	n	21113	17848	21464	21464	21464	21464
	Media	868.41	891.15	868.41	868.43	868.55	868.27
	Mediana	886	903	883	886	886.5	886
	Desviación estándar	141.15	121.26	139.99	140.54	141.14	141.3
PESO	n	19864	17848	21464	21464	21464	21464
AL	Media	3264.3	3267.34	3264.3	3261.37	3264.44	3261.82
NACER	Mediana	3280	3280	3264.3	3260	3280	3275
	Desviación estándar	543.5	544.77	522.85	525.90	545.41	543.85
HEMO-	n	19265	17848	21464	21464	21464	21464
GLOBI-	Media	120.2	120.25	120.20	119.57	120.24	119.50
NA	Mediana	119	119	120.20	118	119.0	118
	Desviación estándar	14.14	14.05	13.40	13.59	14.15	14.19

A continuación realizamos una regresión lineal múltiple utilizando los datos imputados. Los coeficientes de regresión obtenidos para cada método de imputación se comparan a continuación:

Esta Tabla 5 se presentan los coeficientes de regresión obtenidos para varias variables independientes utilizando diferentes métodos de imputación. Observamos que el intercepto en los métodos de imputación por media y aleatoria es más alto en comparación con otros métodos. En cuanto al peso, la imputación múltiple y por eliminación muestran

coeficientes menores, sugiriendo un menor ajuste al peso en estos métodos. La relación entre altura y hemoglobina varía según el método de imputación, con coeficientes negativos en algunos métodos, lo que podría indicar que esta relación depende del método utilizado. El peso al nacer muestra coeficientes negativos y consistentes en todos los métodos, indicando una relación negativa estable con la hemoglobina. La edad tiene coeficientes positivos en todos los métodos, siendo más altos en los métodos de imputación por media y aleatoria, lo que sugiere una mayor influencia de esta variable. Los coeficientes para el sexo (mujer) son positivos en todos los métodos, con la imputación múltiple mostrando el valor más alto, indicando una mayor diferencia entre hombres y mujeres en este método. Finalmente, los coeficientes del nivel socioeconómico son negativos en todos los métodos, lo cual podría indicar un impacto negativo en los niveles de hemoglobina.

Tabla 5

Coefficientes de Regresión Comparados entre Diferentes Métodos de Imputación

Variable	Eliminación	Media	Regresión	Aleatoria	Múltiple
Intercepto	118.34	129.10	115.38	130.03	114.33
Peso	0.005	0.023	0.006	0.021	0.004
Altura	0.004	-0.013	0.009	-0.015	0.010
Peso al nacer	-0.0021	-0.0018	-0.0023	-0.0016	-0.002
Edad	0.204	0.239	0.163	0.256	0.160
Sexo mujer	0.8298	0.6646	0.9067	0.6576	0.9897
Nivel pobre	-3.553	-2.604	-3.024	-2.717	-3.063
Nivel medio	-3.849	-2.785	-3.374	-2.804	-3.456
Nivel rico	-4.112	-3.018	-3.718	-3.009	-3.746
nivel los mas ricos	-3.923	-2.657	-3.457	-2.398	-3.467

Esta Tabla 6 presenta los valores p asociados a los coeficientes de regresión de cada método de imputación, indicando la significancia estadística de las variables.

En todos los métodos los valores p son bajos lo que podría indicar una significancia del intercepto. En la variable peso los métodos de la media y aleatoria muestran valores p significativos(menores a 0.05), es decir que influyen en la variable hemoglobina en comparación con las otros métodos. La variable altura en el método de eliminación no es

significativa. En todos los métodos las variables peso al nacer, edad, sexo(mujer), nivel socio-económico; el valor p es bajo, lo cual indican significancia de dichas variables en el modelo.

Tabla 6

Comparación de los Valores P entre Diferentes Métodos de Imputación

Variable	Eliminación	Media	Regresión	Aleatoria	Múltiple
Intercepto	2×10^{-16}	2×10^{-16}	2×10^{-16}	2×10^{-16}	2.24×10^{-27}
Peso	0.523 *	0.0004	0.33733 *	0.000895	0.51802 *
Altura	0.260 *	1.76×10^{-6}	0.00246	2.60×10^{-9}	0.015239
Peso al nacer	2×10^{-16}	2×10^{-16}	2×10^{-16}	2×10^{-16}	3.94×10^{-23}
Edad	2×10^{-16}	2×10^{-16}	2×10^{-16}	2×10^{-16}	3.2×10^{-8}
Sexo mujer	4.56×10^{-5}	2×10^{-4}	3×10^{-7}	5.16×10^{-4}	2.71×10^{-7}
Nivel pobre	2×10^{-16}	2×10^{-16}	2×10^{-16}	2×10^{-16}	3.56×10^{-19}
Nivel medio	2×10^{-16}	2×10^{-16}	2×10^{-16}	2×10^{-16}	3.95×10^{-25}
Nivel rico	2×10^{-16}	2×10^{-16}	2×10^{-16}	2×10^{-16}	1.11×10^{-24}
nivel los mas ricos	2×10^{-16}	5.40×10^{-15}	2×10^{-16}	2.55×10^{-11}	1.43×10^{-11}

Discusión

El resultado principal de este estudio resalta la importancia de elegir métodos de imputación adecuada al analizar datos de encuestas y de salud. Un estudio realizado por Collazos Tuesta (2021) el cual hizo uso de datos de la encuesta nacional de hogares (ENAH0), concluyo que el método de imputación por k vecino más cercano mostró una mejor precisión en la estimación de los valores imputados para los ingresos mensuales de los hogares. De igual forma el estudio realizado por Bussi et al. (2018) que también hizo uso de datos de una encuesta, concluyo que el método missForest resulta ser el más apropiado para las variables consideradas, quedando el estudio en el futuro de otros esquemas de pérdida y otras regiones del país donde se desarrolla la ENGH0. En el estudio realizado por Arnaudo et al. (2021) hacen uso del método MICE aplicado a la Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE), donde resalta que este método ayudo a recuperar algo de 28% de datos perdidos. Es importante resaltar que este estudio tiene algunas limitaciones, incluyendo la dependencia en los datos disponibles de la encuesta ENDES 2023 y la

suposición de que los datos faltantes siguen mecanismos MAR o MCAR. Además, el impacto de los métodos de imputación puede variar según las características específicas de los datos y el contexto del estudio.

Conclusiones

En primer lugar, los métodos de imputación evaluados (media, regresión, aleatoria, y múltiple) mostraron diferencias significativas en comparación con la eliminación de datos faltantes. La imputación por eliminación tendió a incrementar las medias y reducir la variabilidad de las variables, introduciendo potenciales sesgos en los resultados. Por otro lado, los métodos de imputación (media, regresión, aleatoria, y múltiple) lograron preservar mejor la media, mediana y desviación estándar en comparación con los datos originales. La imputación por regresión mostró una buena adaptación a los datos observados, aunque con algo más de dispersión en algunas variables. En contraste, la imputación por media resultó en una menor variabilidad y no capturó adecuadamente la distribución original de los datos. La imputación aleatoria, aunque ofreció una dispersión que refleja su naturaleza aleatoria, no siempre replicó las características específicas de los datos originales. Estos resultados subrayan la importancia de elegir métodos de imputación adecuados al analizar datos de encuestas de salud. La imputación múltiple es recomendada para preservar la integridad de los datos y reducir sesgos, especialmente en estudios donde los datos faltantes son significativos. La elección del método de imputación puede tener un impacto considerable en las conclusiones del estudio, y por lo tanto, se debe considerar cuidadosamente en futuras investigaciones para asegurar la validez de los resultados.

References

- Arnaudo, M. B., Fernández, M. S., & Pérez, A. A. (2021). Imputación de datos faltantes: Una aplicación del algoritmo de imputación multivariada por ecuaciones encadenadas (mice) en salud pública. *VII Simposio Argentino de Ciencia de Datos y grandes datos (AGRANDA 2021)-JAIIO 50 (Modalidad virtual)*.
- Baraldi, A. N., & Enders, C. K. (2010). An introduction to modern missing data analyses. *Journal of School Psychology, 48*(1), 5–37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jsp.2009.10.001>
- Bussi, J., Hernández, L., Marí, G., Méndez, F., & Mitas, G. (2018). Visualización y métodos de imputación de datos faltantes en la encuesta de gasto de los hogares. *Universidad Nacional de Rosario*.
- Collazos Tuesta, O. R. (2021). Imputación de datos faltantes en los ingresos por hogar en la enaho utilizando el método del k-vecino más cercano. *Repositorio institucional Universidad Nacional Agraria la Molina*.
- Dagnino, J., et al. (2014). Datos faltantes (missing values). *Rev Chil Anest, 43*, 332–4.
- Gálvez Lume, D., et al. (2019). Anemia en niños: Consecuencias y acciones de erradicación.
- Hernández, G., Moríña, D., & Navarro, A. (2017). Imputación de valores ausentes en salud pública: conceptos generales y aplicación en variables dicotómicas. *Gaceta Sanitaria, 31*, 342–345. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112017000400342&nrm=iso
- Horton, N. J., & Lipsitz, S. R. (2001). Multiple imputation in practice. *The American Statistician, 55*(3), 244–254. <https://doi.org/10.1198/000313001317098266>
- Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2023). Anemia.
[https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-431-de-la-poblacion-de-6-a-35-meses-de-edad-sufrio-de-anemia-en-el-ano-2023-15077/#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%202023%2C%20la,Salud%20Familiar%20\(ENDES%2D2023\)](https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-431-de-la-poblacion-de-6-a-35-meses-de-edad-sufrio-de-anemia-en-el-ano-2023-15077/#:~:text=En%20el%20a%C3%B1o%202023%2C%20la,Salud%20Familiar%20(ENDES%2D2023))

- King, G., Honaker, A., J. and Joseph, & Scheve, K. (1998). Listwise deletion is evil: What fo do about missing data in political science. [http://GKing.harvard.edu%20\(19/08/1998\)](http://GKing.harvard.edu%20(19/08/1998))
- Medina, F., & Galván, M. (2007). *Imputación de datos: Teoría y práctica*. Cepal.
- Morales, D. d. U. L. (2000). El efecto de la no respuesta parcial en el análisis de datos de encuesta: Una comparación entre la eliminación de observaciones y la imputación múltiple. *Metodología de Encuestas*, 2, 217–238.
- Organizacion mundial de la Salud. (2008). Worldwide prevalence of anaemia 1993–2005. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/43894/9789241596657_eng.pdf?sequence=1
- Robins, J. M., & Wang, N. (2000). Inference for imputation estimators. *Biometrika*, 87(1), 113–124.
- Rubin, D. B. (1987). Multiple imputation for nonresponse in surveys. new york. *John Wiley and Sons, Inc.*
- Rubin, D. B. (1996). Multiple imputation after 18+ years. *Journal of the American Statistical Association*, 91(434), 473–489.
<https://doi.org/10.1080/01621459.1996.10476908>
- Rubin, D. B. (2003). Discussion on multiple imputation. *International Statistical Review / Revue Internationale de Statistique*, 71(3), 619–625. Retrieved July 28, 2024, from <http://www.jstor.org/stable/1403833>
- Sande, I. G. (1982). Imputation in surveys: Coping with reality. *The American Statistician*, 36(3), 145–152. Retrieved July 26, 2024, from <http://www.jstor.org/stable/2683165>
- Schenker, N., & Taylor, J. M. (1996). Partially parametric techniques for multiple imputation. *Computational Statistics Data Analysis*, 22(4), 425–446.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0167-9473\(95\)00057-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0167-9473(95)00057-7)
- van Buuren, S., & Groothuis-Oudshoorn, K. (2011). Mice: Multivariate imputation by chained equations in r. *Journal of Statistical Software*, 45(3), 1–67.
<https://doi.org/10.18637/jss.v045.i03>

Vargas, C. D., & Váldez, C. S. (2018). Ajuste estadístico a la distribución del ingreso en el módulo de condiciones socioeconómicas 2015 mediante imputaciones múltiples. *Realidad, datos y espacio revista internacional de estadística y geografía*, 9.